

EL SKYSCANNER DE LA HISTORIOGRAFÍA LINGÜÍSTICA: LA BIBLIOTECA VIRTUAL DE LA FILOLOGÍA ESPAÑOLA

Carmen Martín Cuadrado¹

¹Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España. Contratada de Orientación Posdoctoral, Biblioteca Virtual de la Filología Española, carmem25@ucm.es

Palabras clave (máximo 5): investigación; Biblioteca Virtual Filología Española; búsquedas; repositorio digital; herramienta.

El presente vídeo pretende dar a conocer la *Biblioteca Virtual de la Filología Española* (BVFE) a través de la comparación de los recursos de búsqueda de otro recurso en línea, la plataforma de vuelos de *Skyscanner*. *Skyscanner* ofrece un servicio libre y gratuito que permite observar, de una sola vez, todas las posibilidades que existen a la hora de comprar un vuelo (fecha, horarios, precios, destino, aerolínea, etc.). La *BVFE* también es un recurso libre y gratuito que permite acceder a numerosas obras lingüísticas digitalizadas en Internet, pero dispersas en numerosas páginas y colecciones diferentes. A través de las siguientes dos imágenes, observamos cómo, al igual que el vuelo Madrid-París nos ofrece distintas opciones (compañías, horarios, precios), la obra de Eduardo Benot, *Prosodia castellana y versificación* (1892) se encuentra digitalizada en tres lugares distintos (Universidad de Toronto, Biblioteca Nacional y Universidad Complutense).

Este vuelo emite un 15 % menos de CO₂e que los vuelos habituales de esta ruta

Aerolínea	Origen	Destino	Horario	Duración	Tipos de vuelo	Opciones desde	Precio	Acción
Ryanair	MAD	BVA	19:30	2 h 10 min	Directo	5 opciones desde	195 €	Ver vuelo →
Ryanair	BVA	MAD	22:05	2 h 10 min	Directo			
Iberia	MAD	ORY	18:05	2 h 05 min	Directo	11 opciones desde	196 €	Ver vuelo →
Iberia	ORY	MAD	7:25	2 h 05 min	Directo			
Iberia	MAD	CDG	21:40	2 h 10 min	Directo	11 opciones desde	196 €	Ver vuelo →
Iberia	ORY	MAD	7:25	2 h 05 min	Directo			

Fig.1. Sistema de búsquedas Skyscanner

Prosodia castellana i versificación

España
Categoría: Métricas

Autor: Benot, Eduardo (1822-1907)	Impresor/Editor: Juan Muñoz Sánchez	Lugar de impresión: Madrid
Fecha: [1892]	Ejemplar: University of Toronto Libraries, Downsview, Toronto, La...	

Prosodia castellana i versificación

España
Categoría: Métricas

Autor: Benot, Eduardo (1822-1907)	Impresor/Editor: Juan Muñoz Sánchez	Lugar de impresión: Madrid
Fecha: [1892]	Ejemplar: Biblioteca Nacional de España, Madrid, AHI/20057	

Prosodia castellana i versificación

España
Categoría: Métricas

Autor: Benot, Eduardo (1822-1907)	Impresor/Editor: Juan Muñoz Sánchez	Lugar de impresión: Madrid
Fecha: [1892]	Ejemplar: Universidad Complutense de Madrid, Bca. Educación, F. H...	

[Política de cookies](#)

Fig. 2. Sistema de búsqueda de la BVFE.

En segundo lugar, al igual que *Skyscanner* te lleva a la página oficial de la aerolínea para la compra del vuelo, la *BVFE* te permite acceder a la obra digitalizada directamente, en un solo clic.

Ryanair **Aerolínea**

195 € [Ver vuelo](#)

[Detalles de la tarifa](#)

Fig.3. Skyscanner te remite a la aerolínea.

Prosodia castellana i versificación

Detalles del registro

Autor	Benot, Eduardo (1822-1907)
Impresor/Editor	Juan Muñoz Sánchez
Lugar de impresión	Madrid
Fecha	[1892]
Ejemplar	Biblioteca Nacional de España, Madrid, AHI/20057
	Acceder
Observaciones	Contiene los tres tomos de la obra y el de Sumario e índice. Fecha tomada del Manual del librero hispanoamericano de Antonio Palau y Dulcet. Digitalización de la Biblioteca Virtual de Andalucía.

Fig.4. Acceso a la obra digitalizada a través de la BVFE

Referencias

[1] M. Alvar Ezquerro y M. Á. García Aranda. *Biblioteca Virtual de la Filología Española (BVFE): directorio bibliográfico de gramáticas, diccionarios, obras de ortografía, ortología, prosodia, métrica, diálogos e historia de la lengua [en línea].* Disponible en www.bvfe.es